

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

POL O'RNATISHDA E'TIBORGA OLINADIGAN MUOMMOLAR.

Eshmuratov Abilqosim Egamberdiyevich "Bino va inshootlarni loyihalash" kafedrasida katta o'qituvchisi.

Eshmurodov Orif Abilqosimovich "Arxitektura nazariyasi va tarixi" kafedrasida o'qituvchisi

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti, O'zbekiston. E-pochta manzili: shax_62_33@inbox.ru. +998902127886

Anotatsiya: Ushbu maqolada Turar-joy va jamoat binolardagi pollarni barpo qilishda industrial usullarni qo'llashda holda qulay va oson bajarish va iqtisodiy jihatdan pollarni barpo etishda tejamli, samarali bo'lishligini ta'minlash. Taxta polni barpo qilishda laganing devorga zich joylashtirilmasligi, binodan foydalanuvchilardan qo'shimcha mehnat sarfi, sarf-harajatlarga olib kelayotganligini o'rgatish mumkin.

Аннотация: В данной статье удобно и просто использовать промышленные методы при устройстве полов в жилых и общественных зданиях, а также экономично обеспечить, чтобы устройство полов было эффективным и эффективным. Можно узнать, что при устройстве деревянного пола обрешетка не плотно прилегает к стене, что приводит к дополнительным трудовым затратам и расходам со стороны пользователей здания.

Annotation: In this article, it is convenient and easy to use industrial methods in the construction of floors in residential and public buildings, and it is economical to ensure that the construction of floors is efficient and effective. It can be learned that when installing a wooden floor, the lath is not tightly placed on the wall, which leads to additional labor and expenses from the users of the building.

Turar-joy va jamoat binolardagi xonalarda qulay, shinam, xushkayfiyat sharoit yaratish uchun sirt hosil qilish uchun yerto'la, sokol va qavatlararo yopmalar ustida, birinchi qavatda grunt ustida pol konstruksiyani barpo etish zarur bo'ladi.

Pollar turar-joy va jamoat binolarining vazifasiga bog'liq holda ularga quyidagi talablar qo'yiladi:

- mustahkam bo'lishi, zarba va yopilishga qarshilik ko'rsatishga ega bo'lishligi;
- issiqlik o'zlashtirishga ega bo'lishligi;
- sirpanchiq va tovushsiz bo'lishligini ta'minlash;
- egiluvchan, yurish qulay bo'lishligi;
- suvga chidamli, suv o'tkazmaydigan bo'lishligini ta'minlash;
- chang yuqtirmaydigan, silliq va oson tozalash qulayligi bilan ajratib turishligi;
- polning me'moriy-badiiy ko'rinishiga, xonaning interyeriga xos bo'lishligiga erishish.

Pollarni barpo qilishda industrial usullarni qo'llashda holda qulay va oson bajarish va iqtisodiy jihatdan pollarni barpo etishda tejamli, samarali bo'lishligini ta'minlash.

16.3-rasm. Laga ustidagi pollarning konstruksiyalari: a-pol planning sxemasi; 1-

tashqi devor; 2-g'isht ustuncha; 3-laga; 4-taxta pol; 5-mix; 6-ichki devor; 7-xonaga yorug'likning yo'nalishi; 8-gidroizolyatsiya qatlami; 9-plintus; 10-antiseptirlangan taxta qistirma; 11-ikki qavat toll; 12-ostki to'shama qatlam; 13-to'kilgan grunt; 14-tabiiy grunt.

Ushbu taxta polni barpo qilishda laganing devorga zich joylashtirilmasligi, ya'ni devor va laga oralig'ida qoldiriladigan chok 20÷30 mm gacha chok qo'yilishi maqsadga muvofiq keladi, sababi laganing va taxta polning devorga jips, zich qo'yilmasligi devordagi namlikni taxta pol konstruksiyasiga, laga konstruksiyasiga namlikning ta'siri natijasida, ushbu yog'och konstruksiyalarning vaqtidan oldin ishdan chiqishiga, ya'ni chirishga olib keladi. Bu esa turar-joy va jamoat binolari xonalarining vazifasiga muvofiq xizmat qilish me'yoriga to'g'ri kelmasligiga olib keladi.

16.8-rasm. Keramik plitali polning konstruksiyalari: a-quruq xonalarda; b-nam xonalarda; 1-yopma; 2-tovush izolyatsiya qatlami; 3-keramik plita; 4-issiq mastikada kyotqizilgan 2 qatlam ruberoyd qatlami; 5-ximoyachi plintus; 6-burama mix; 7-yog'och probka, har 1.0-1.2 m oralig'ida devor bo'ylab gips qorishmasida mahkamlangan; 8-tekislovchi qatlam; 9-sovuq mastikali suvga chidamli bog'lovchi qatlam; 10-plintus.

Turar-joy va jamoat binolarining vazifalaridan kelib chiqqan holda, ba'zi bir xonalar yaxlit beton, temir beton, sementli pol, koshinkor pol, keramik plitkali, zamonaviy va ommabop bo'lgan issiq polning konstruksiyasini tashkil etishda, xonalarning barpo peremetrlari bo'yicha gruntli polda, orayopmada barpo etiladigan pollarni barpo etishda barcha tomonlarida yuqoridagi 20÷30 mm gacha talab etilgan chokni qoldirish maqsadga muvofiq.

Bu esa aytib o'tilgan turar-joy va jamoat binolarida bizning respublikamizda zilzilaviy hududda joylashganligi va boshqa tashqi ta'sirlar tufayli bolishi kutiladigan

deformatsiyalar ta'sirida bino xonalarining topgan konstruksiyasi, qilish natijasida xonani tashkil etgan devor, taqdimot konstruksiyalariga o'z ta'sirini ko'rsatadi, usa yuqoridagi binolarda foydalanuvchilarga noqulayliklar, yani devor, pardevorlarda yoriqlarning kelib chiqishiga va og'ishiga, bu esa binodan foydalanuvchilardan qo'shimcha mehnat sarfi, sarf-harajatlarga olib kelayotganligini o'rgatish mumkin.

Xulosa

Barcha turdagi turar-joy va jamoa binolarida bugungi kunda ishlatilayotgan paxtapol, parket pol, beton pol, sementli pol, koshinkor pol, keramik plitali, zamonaviy issiq pol konstruksiyasini barpo etishda yuqoridagi talablarni e'tiborga olib bajarish maqsadga muvofiq bo'lgan bo'lar edi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori "2017-2021 yilda ko'p xonali uy-joy fondini saqlash va ulardan foydalanish, tuzilishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari" to'g'risidagi. PQ 2922. 2017 yil 24 aprel
2. Tulakov E.S., Maxmudov M.M. Sanoat va fuqoro binolari arxitekturasi. Maruza matnlari (1-qism). Samarqand-2019
3. Yusupov O.A. Arxitekturaviy konstruksiyalar. O'quv qo'llanma. Toshkent-2004
4. Eshmuradov, O. A., & Eshmuratov, A. E. (2023). Development of the landscape environment of science and technology park in the territory of samarkand. Arxitektura, muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali, 2(1), 161-164.
5. Eshmuratov, A., & Eshmuratov, O. (2022). Problems in the construction of low-story residential buildings. Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences, 2(13), 265-269.6. SHNQ 4.02.11-06 Pol
7. Elmuradovna, J. E. (2021). Bukhara Registan: Past And Present. International Journal of Progressive Sciences and Technologies, 25(1), 160-166.
8. Jurayeva, E. E. (2023). Architecture of tashkent registon square. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(1), 190-203.
9. Elmuradovna, J. E. (2023). Tarixiy shaharlardagi chetel maydonlarining

arxitekturasini tahlil qilish. Arxitektura, muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali, 2(1), 20-26.

10. Elmuradovna, J. E. (2023). Scientific Recommendations on Restoration of the Historical Appearance of Anti-Register Not Preserved. Telematique, 22(01), 275-281

11. QMQ 2.01.03-96 Zilzilaviy hududlarda qurilish. Toshkent

12. SHNQ 4.02.57-07 Полы. Ремонтно строительный работы.

13. [www.akas.uz-](http://www.akas.uz/) сайт
Госархитекторстроя

14. Республика Узбекистан и ИВЦ

36.	Жураев Уктамжон Шавкатович, Ходжиматова Гулноз Дилшодбек кизи, КОМПОЗИЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА	157-159
37.	Salimov Orifjon Muslimovich ¹ , Fayzullayeva Nodira Nayimovna ² , SAMARQAND SHAHRINING TARIXIY MARKAZINI SAQLASH KONSEPSIYASI	160-- 163
38.	Baxodir Gaibbayevich Matchonov, MADANIY MEROSNI TAMIRLASH, SAQLASH VA UN DAN OQILONA FOYDALANISH	164-167
39.	Khaydarov Shokhbozjan Zukhrudin ugli, Berdikulov Azamat Adhamovich FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF THE TERRITORY OF THE CITY	168-172
40.	<i>И. Муталова, К.Д. Абдуллаева, Ж.Р. Сабиров,</i> АКТУАЛЬНОСТЬ УРБАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ	173-175
41.	Мирзаев Д.М., Кучимова Л. СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ В ФОРМООБРАЗОВАНИИ АРХИТЕКТУРЫ	176-178
	2-SHO'BA. "SHAHARSOZLIK, TABIIY RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH, ANTROPOGEN VA TEXNOSFERA XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ENERGIYA TEJAYDIGAN TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH"	
42.	Пиров Мустахим Саидович, ВЛИЯНИЕ ГОРНО-КОТЛОВИННОГО РЕЛЬЕФА НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ МЕГАПОЛИСА	179-185
43.	Каграманов Ю. А., ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ АЭРО-ГИДРОДИНАМИКИ В РЕШЕНИИ ЧАСТНЫХ ЗАДАЧ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	186-189
44.	¹ Аимбетов И.К., ² Бекимбетов Р.Т., ² Аимбетов К.Ш. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТОВ Г. НУКУСА С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИС ТЕХНОЛОГИЙ	190-192
45.	Beknazarov M.B., Boynazarov M.M. SHAHARSOZLIKDA JAMOAT BINOLARI VA INSHOOTLARI MARKAZLARINI LOYIHALASH - ME'YORLAR, QOIDALAR, BINOIARNING MAQSADI VA BINOLARNI SHAKLLANTIRUVCHI OMILLAR	193-196
46.	<i>Ж.Н.Ганиев, Ж.М. Хамидов,</i> ЗАМОНАВИЙ ШАҲАРСОЗЛИКДА “ГУМБАЗ ОСТИДАГИ ШАҲАР” КОНСЕПСИЯСИНИ ЙИРИК БИНО ВА ИНШОАТЛАРДА ЛОЙИҲАЛАНИШИ	197-199
47.	<i>Jurayev O.J., Qayumova L.Sh., Norullayev A.SH</i> ASETATSELLYUZA MEMBRANALARINI POLIMER QO'SHIMCHALARI YORDAMIDA SORBSION QOBILYATINI ANIQLASH.	200-202
48.	<i>Eshmuratov Abilqosim Egamberdiyevich, Eshmurodov Orif Abilqosimovich,</i> POL O'RNATISHDA E'TIBORGA OLINADIGAN MUOMMOLAR.	203-205
49.	Искендеров Бахтияр Кауендерович, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТОВ НУКУССКОГО РАЙОНА	206-208
50.	To'tiyov Egamberdieva, Oxunjonov A., Iminjonova D., - SHAHARSOZLIK QURILISHIDA NAOAN'ANAVIY ENERGIYA RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH YECHIMLARI	209-212
51.	Салиева Ноиля Мухамедовна,- ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП МОДЕЛИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ CFD В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS CFX	213-215
52.	Тулаков Элмурод Саломович, Сирожиддинов Шавкат Нажмиддинович, ЭКСПЛУАТАЦИЯ КИЛИНАЁТГАН БИНОЛАРНИ МУКАММАЛ	216-219